

ISic0048

I.Sicily inscription 0048

Language

Latin

Type

dedication

Material

marble

Object

base

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 3549

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Serapi · Isi · sacrum
2. C(aius) · Ennius Secundus
3. votum · a(nimo) · p(io)

Apparatus

Text of

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491487

EDCS 21900308

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae

Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.6989 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650752>)

Bivona, L. 1970. Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelia*. Palermo. At 49

Manganaro, G. 1961. Ricerche di epigrafia siceliota. I. Per la storia del culto delle divinità orientali in Sicilia. *Siculorum Gymnasium*. 14: 175-198. At 177 with n.11

Muscolino, F. 2014. San Pancrazio e il Falcone. culti antichi e recenti da Taormina a Naxos. I.. *Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale dall'età classica all'epoca ellenistica*. Trento. pp. 233-235.

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0048. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333896>